

МЕТАБОЛИК СИНДРОМ БЎЛГАН НАФАҚА ЁШИДАГИ БЕМОРЛАРДА ЎН ИККИ БАРМОҚ ЯРА КАСАЛЛИГИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЧРАШ ЧАСТОТАСИ

**Каримов Расулбек Хасанович^{1.}, Мусаева Ирода Мансурбековна^{2.}, Ражапов
Адилбек Анварбекович^{3.}**

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси
доценти^{1.}

Хоразм вилоят қон қуйиш маркази бўлим мудир^{2.}

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси
доцент в.в.б. ^{3.}

Мавзунинг долзарблиги: Сўнги йилларда юртимизда иқлимнинг кескин ўзгариши натижасида инсон организмидаги айрим касалликлар юзага чиқиши кескин кузатилмоқда. Натижада ёши катта нафақа ёшидаги беморларда бошқа касалликларга қараган 12 бармоқ ичак касаллиги суранкали ва ўткир тарзда учраши яққол кўринмоқда. Бунинг натижасида ёши катта беморларимиз бошқа касалликларга қараганда хамрох касаллик сифатида 12 бармоқ яра касаллигини хам даво-муолажалар орқали даволаш ишларини олиб боришмоқда.

Ишнинг мақсади: ишнинг мақсади сифатида метаболик синдром бўлган ёши катта нафақа ёшдаги беморларнинг 12 бармоқ ичакда патологик ўзгаришларини аниқлаш мақсад қилиб олинган.

Олинган натижалар: олиб борилган илмий изланишлар доирасида метаболик синдромга учраган беморларнинг аксарияти нафақа ёшдаги аёллар 60-70% ни ташкил этди ва касаллик сифатида бошқа сурункали касалликларга қараган 12 бармоқ ичак яра касаллиги борлиги аниқланди.

Изланишлар давомида патологик анатомия бюросига олиб келинган 12 бармоқ ичак яра касаллигининг макропрепаратлари гисталогик текширилганда кўпинча гистопрепаратларда шиллиқ қаватининг бутунлигини бузиллиши сурункали гипоксияси мавжудлиги аниқланди. Шунингдек, беморларнинг кўпчилигида амалиёт жараёнларида хамрох касаллик сифатида ошқозон гастрити борлиги аниқланди.

Хулосалар: хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, аёлларда кўп учраган 12 бармоқ ичак яра касаллигининг асоратланган ярадан ошқозоннинг пиёзча, антрал, танасида, кичик эгрилигида, кардиал қисмида яра борлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов Расулбек Хасанович, Мусаева Ирода Мансурбековна, & Ражапов Адилбек Анварбекович. (2025). МЕТАБОЛИК СИНДРОМДА ЎН ИККИ БАРМОҚ ИЧАК ЯРА КАСАЛЛИГИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES, 2(6), 16–17.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16643819>
2. Khasanovich, K. R., Mansurbekovna, M. I., & Anvarbekovich, R. A. (2024, August). MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TWELVE FINGER ULCER DISEASE. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES (Vol. 1, No. 6, pp. 26-31).
3. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., & Рузметова, Д. Т. (2023, August). ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор). In International conference on multidisciplinary science (Vol. 1, No. 1, pp. 10-12).
4. Karimov, R., Musaeva, I., & Radjapov, A. (2024). MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND FREQUENCY OF DUDE ULCER DISEASE IN RETIREMENT PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME. FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI, 1 (2), 14–20.